

О.П. Тригуб

кандидат історичних наук, доцент
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ІСТОРІЯ РПЦ В УКРАЇНІ 20–30-х рр. ХХ ст. У ФОНДАХ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

Документи й рукописи особових архівів і колекцій становлять значну й істотну частину документальних джерел, що висвітлюють історію нашого народу і його культури. Архіви державних і громадських діячів, учених, письменників, художників, музикантів, артистів багаті документами, необхідними для вивчення історії революційного руху й розвитку суспільної думки, соціальної і політичної історії країни, історії науки і культури. У них найповніше відбилися справжні думки і дії людей, часто сховані від офіційної документації, зафіксувалися живі свідчення сучасників про історичні події, творча історія найвидатніших художніх та ідейних явищ, суспільні погляди і реальні взаємини людей у житті й боротьбі.

Для історії православної церкви в Україні 1920–1930-х рр. найуважнішого ставлення заслуговують архіви духовенства, що діяло у той час. В них ми знаходимо і безпосередні, правдиві розповіді про їхнє життя, побут, відгуки сучасників на церковні події свого часу, свідчення безпосередніх учасників великих історичних подій.

Особливого значення заслуговують дані фонди у розрізі того факту, що документи церковного походження в Україні цього періоду практично загублені (за винятком багатющого фонду Української автокефальної православної церкви – ф. 3984, що зберігається у Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України).

В архівосховищах областей, що належали до радянської України у міжвоєнний період та центральних архівах вітчизняними дослідниками, у тому числі й автором, віднайдено 3 особових фонди єпископату РПЦ в Україні: Йосифа Кречетовича, Йосифа Яцковського та Василя Богдашевського [1]. Археографічному аналізу даних фондів присвятили свої роботи О. Ігнатуша [2], А. Стародуб [3-4], Т. Бобко [5] та О. Тригуб [6], але єдиної узагальнюючої роботи так і не було створено.

Найбільшим за кількістю документів (934 одиниці зберігання) є фонд Київського вікарія, єпископа Уманського Дмитра Івановича Богдашевського (у чернецтві – Василій). Хронологічно документи охоплюють період з 1872 по 1927 рр. Більша їх частина відноситься до дорадянського часу. Період 1920-х рр. представлений насамперед листуванням з культурними та релігійними діячами: Тираспольський єпископ Алексій Баженов, протоієреї І. Корольков та С. Недельський, професор М. Глибоковський та багато інших. Серед документів неепістолярного характеру треба виділити матеріали Канцелярії митрополита Михаїла (Єрмакова), Києво-Ви-

дубицького та Києво-Троїцького монастирів за 1923 р. Зустрічаються документи початкового періоду розвитку обновленського руху на Київщині, наприклад: Повідомлення Київською групою “Жива Церква” єпископа Василя про передачу Київському тимчасовому єпархіальному управлінню усіх справ (справа 40); Указ Всеукраїнського вищого церковного управління єпископу Василю, вікарію Київської єпархії про усунення його від посади від 3 квітня 1923 р. (справа 121) тощо.

Другим, за обсягом документального матеріалу (212 одиниць зберігання), є фонд Кримського митрополита обновленської церкви Йосифа (Кречетовича), що датується 1879–1928 рр. Український дослідник А. Стародуб виділяє наступні особливості даної колекції: а) гарна збереженість документів для дослідників. Митрополит Йосиф не був репресований і його документи не препарувалися ДПУ; б) наявність матеріалів. Починаючи з кінця XIX ст. Кречетович, ще будучи студентом Московської духовної академії, листувався з багатьма діячами, чиї імена прийнято пов’язувати із джерелами обновленського руху. Серед них філософ Володимир Соловійов, професор Борис Тітлінов та ін.; в) географічна репрезентативність. За час єпископського служіння в обновленській Церкві Йосиф Кречетович займав послідовно кафедри єпископа Ізюмського, архієпископа Полтавського, митрополита Білоруського і митрополита Сімферопольського. Був учасником обновленських Всеросійських соборів 1923 і 1925 рр., Всеукраїнського собору 1925 р., Білоруського собору 1927 р. В архіві відклалися матеріали всіх названих і деяких інших зібрань. Це робить його незамінним для дослідження особливостей обновленського руху в Україні; г) тематична різноманітність збережених документів. В архіві відклалися листування окремих ієрархів і священників, дисциплінарні розслідування, чернетки статей і проповідей. Деякі з них абсолютно унікальні й дуже важливі для реконструкції внутріцерковного життя духовенства, взаємин між різними течіями у самому обновленстві; д) унікальність документів особистого походження. Листування з членами родини, автобіографія, спогади Кречетовича дозволяють оцінити глибинні мотиви тих або інших дій обновленського ієрарха. Наприклад, його особисте відношення до національного питання (народившись на українсько-білоруському етнічному прикордонні, він, перебуваючи у різних ситуаціях, оголошував себе росіянином, українцем або білорусом). Цікаві його погляди на чернецтво, шлюбний єпископат і можливість другого шлюбу для священнослужителів (сам Кречетович був батьком вісьмох дітей і не розривав шлюб після єпископської хіротонії) [4].

Також у фонді презентовані документи про вплив більшовицької політики на православну церкву в Україні та Криму; проекти реформ управління церквою в 1918, 1922 та 1925 рр.; церковна та антирелігійна література і преса перших років радянської влади (брошури, рукописи, статті, замітки тощо). Таким чином, ми бачимо, що документи особового фонду митрополита Йосифа (Кречетовича) висвітлюють широке коло питань церковного життя 1920-х рр. в Україні.

Третім за обсягом (12 одиниць зберігання) є фонд архієпископа Йосифа Яцковського, документи якого охоплюють час 1922–1934 рр. Хоча ко-

лекція документів і невелика, але досить інформативна. Її основу складає листування з мирянами і духовенством Херсонщини, Черкащини та Полтавщини, єпископатом України; протоколи різних з'їздів: III-го єпархіального з'їзду Херсонської єпархії, Єпархіального з'їзду духовенства та мирян Черкаської округи тощо, III-го Собору Української православної автокефальної синодальної церкви (копії); рапорти та доклади до Українського Священного Синоду про стан обновленської церкви в Херсонській, Черкаській та Полтавській єпархіях; грамоти і послання від Патріарха Константинопольського та його представників в Україні; циркуляри Черкаського вікаріального управління, протоколи його засідань та багато інших.

Отже, залучення багатющого матеріалу особових фондів українських єпископів збагатить історичну науку новими фактами про церковне життя радянської України 1920–1930-х рр., дасть можливість прослідкувати особливості міжконфесійних взаємин у православному середовищі, ліквідувати прогалини в автобіографіях єпископату, оживити історію православної церкви свідченнями очевидців та безпосередніх учасників подій, оскільки на сьогодні більшість дослідників користується при вивченні історії РПЦ документами державного, а не церковного походження, які мають свої вади, бо склалися працівниками НКВС та ДПУ. Автор має надію, що дана публікація приверне увагу до вищезазначених колекцій нових вчених, що розширять використання документів з них.

Примітки

1. ДААРК. – Ф. 540: Кречетович Йосип Павлович; ДАЧО. – Ф. Р-314: Яцковський Климента Яковлевич; ІР НБУВ. – Ф. 191: Богдашевський Дмитро Іванович.

2. *Игнатуша А.Н.* Фонд митрополита Кречетовича как источник изучения политических процессов в церкви и обществе // Проблемы политической истории Крыма: итоги и перспективы. – Симферополь, 1996. – С. 47-49.

3. *Стародуб А.* Зміст та особливості формування архіву митрополита Йосипа Кречетовича (1873–1933) // Наукові записки: Зб. праць молодих вчених та аспірантів / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського. – К., 2005. – Т. 11. – С. 284-293.

4. *Стародуб А.В.* Документы из архива митрополита Иосифа Кречетовича как источник для изучения истории обновленческого движения в Украине и Белоруссии // Материалы международной конференции. – www.hist.bsu.by/konference/starodub.htm

5. *Бобко Т.Г.* Інформативні можливості документів Державного архіву Черкаської області для дослідження історії православної церкви на Херсонщині: 20-ті рр. XX ст. // Південний архів. Зб. наук. праць. Історичні науки. – Херсон, 2006. – Вип. XXII. – С. 116-119.

6. *Тригуб О.П.* Православна церква 1920–1930-х років на Херсонщині: спроба реконструкції архівних джерел // Там само. – С. 174-178.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Вісник - *Кирило-Іоанн Кієвський*

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<p><i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)</p>	9
<p><i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України</p>	14
<p><i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал</p>	18
<p><i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)</p>	22
<p><i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.</p>	27
<p><i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)</p>	30
<p><i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)</p>	33
<p><i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)</p>	36
<p><i>В.М. Парацій</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)</p>	40
<p><i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)</p>	47
<p><i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.</p>	53
<p><i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси</p>	63
<p><i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.</p>	66
<p><i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.</p>	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священників	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Череди́ченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303